

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe’l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Farg'ona vodiysi "Kelin salom" qo'shiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBO'TAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Abjalova Manzur

Filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
abjalova.manzura@gmail.com

O'ZBEK AMALIY TILSHUNOSLIGIDAGI BA'ZI MASALALAR TADQIQI

ANNOTATSIYA

Globalashuv, ilm, texnologiya, raqamli iqtirodiyot rivoji bilan tilshunoslik arsenali – leksikologiyada ko'p o'zgarishlarni yuzaga keltiradi, davr o'tishi bilan yangi tadqiqotlarni talab qiladi. Tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing – NLP) sohasi amaliy tilshunoslik bilan chambarchas holda ish yuritadi. Shu bois amaliy tilshunoslikning barcha sathlarida mudom amaliy tadqiqotlarning bajarilishi tilning zamonaviy ko'rinishini saqlab keladi va yangilanish hamda o'zgarishlar o'z vaqtida ilmda o'z aksini topadi. Bu esa yaratilayotgan lingvistik dasturlar, xususan, tarjimon, tahrir-tahlil, matndan hislarni aniqlash kabi dastur va tizimlari ahamiyatining oshirilib borilishiga omil bo'ladi. Mazkur maqolada o'zbek tili leksikologiyasidagi ko'p ma'nolilik, eskirish, yangilanish, yangi so'zlarning kirib kelishi, ularning o'zlashmaga aylanishi, omofon va paronimlarni farqli jihatlari misollar yordamida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *NLP, amaliy tilshunoslik, leksikologiya, ko'p ma'no, o'z ma'no, ko'p ma'no, neologizm, o'zlashma, eskirgan so'zlar, "tirilgan" so'zlar, omonim, omofon, paronim.*

Manzura Abjalova

Doctor of Philology (DSc), associate professor
Tashkent State University of Uzbek Language and Literature
Tashkent, Uzbekistan
abjalova.manzura@gmail.com

RESEARCH OF SOME ISSUES OF UZBEK APPLIED LINGUISTICS

ABSTRACT

With the development of globalization, science, technology and digital talents, the arsenal of linguistics - lexicology - is making many changes and requires new research over time. The field of natural language processing (NLP) closely cooperates with applied linguistics. Therefore, continuous practical research at all levels of applied linguistics maintains the modern appearance of the language, and updates and changes are reflected in science over time. This is a factor in increasing the importance of the created linguistic programs, in particular, such programs and systems as translation, editing and analysis, sentiment analysis (recognition of feelings in the text). This article, using examples, highlights polysemy, obsolescence, renewal, introduction of new words, their transformation into introductory (borrowed) words, aspects of the difference between homophones and paronyms in the lexicology of the Uzbek language.

Keywords: *NLP, applied linguistics, lexicology, polysemy, proper meaning, polysemy, neologism, appropriation, obsolete words, "resurrected" words, homonym, homophone, paronym.*

Манзура Абжалова

Доцент, доктор филологических наук (DSc)
Ташкентский государственный университет
узбекского языка и литературы имени Алишера Навои
Ташкент, Узбекистан
E-mail: abjalova.manzura@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ УЗБЕКСКОЙ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

АННОТАЦИЯ

С развитием глобализации, науки, технологий и цифровых талантов арсенал лингвистики – лексикологии – вносит множество изменений и со временем требует новых исследований. Область обработки естественного языка (НЛП) тесно сотрудничает с прикладной лингвистикой. Поэтому

непрерывные практические исследования на всех уровнях прикладной лингвистики сохраняют современный облик языка, а обновления и изменения отражаются в науке во времени. Это является фактором повышения значимости создаваемых лингвистических программ, в частности, таких программ и систем, как перевод, редактирование и анализ, распознавание чувств по тексту. В данной статье с помощью примеров освещаются полисемия, устаревание, обновление, введение новых слов, их трансформация на вводные слова, аспекты различия омофонов и паронимов в лексикологии узбекского языка.

Ключевые слова: *НЛП, прикладная лингвистика, лексикология, полисемия, собственное значение, полисемия, неологизм, присвоение, устаревшие слова, «воскресшие» слова, омоним, омофон, пароним.*

Kirish. Tilning leksikologiya – leksik sathi tilshunoslikning boshqa sohalariga qaraganda ko‘proq o‘zgarishlarga duch keladigan qismidir. Bugungi kunda raqamli texnologiyaga moslashtirish uchun amalga oshirilayotgan ishlar qatorida tilning leksik qatlami ham amaliy jihatdan tadqiq etilishini talab qiladi. Tabiiy tilning qayta ishlanishi (NLP)da [Abjalova, 2020], barcha sathlar muhim ahamiyat kasb etadi. So‘zning leksik-semantik xususiyatlarining aniq o‘rganilishi semantik tasnif mukammalligi va to‘liqliligini ta‘minlaydi. Til korpuslarida [Abjalova, 2022] kontekstual semantik tahlilning to‘g‘ri amalga oshirilishiga erishiladi. Shu boisdan NLP ishi keng qamrovlilik tamoyili [Abjalova, 2021], [Abjalova, 1/2022:123-139] asosida leksik qatlamni qamrab olishdan boshlanadi.

Amaliy tilshunoslik – tilning tuzilishi, funksiyasi va faoliyati haqidagi nazariy-ilmiy bilimlarni inson amaliy faoliyatining turli sohalarida qo‘llash, shuningdek, nolingvistik yo‘nalishlarda lisoniy bilimlarni tatbiq etish nazariyasini yaratish bilan bog‘liq tilshunoslik yo‘nalishi hisoblanadi. Amaliy tilshunoslikda tilni o‘rganish bilan bog‘liq amaliy muammolarni hal qilish, boshqa sohalarida tilshunoslik nazariyasini amaliy qo‘llashni ixtisoslashtirish; nazariy tilshunoslik qoidalarini tekshirish va amaliy tilshunoslik tomonidan yaratilgan mahsulotlarning samaradorligini tadqiq etishga e‘tibor qaratiladi.

Ma‘lumki, til – ulkan tizim, u yana ichki kichik va ular tarkibida yana butun tizimlar bo‘lib, bu tarzda tilning tarmoqlanishi til – iyerarxik tizim yoki til tizimlashtirilgan tizim, deya xulosalanishiga omil bo‘lgan. Aynan shu iyerarxik xususiyat, ya‘ni pog‘onanalilik til sathlarini yuzaga keltiradi. Shunday qilib, til deb nomlangan yirik tizim, dastlab, sath (yarus / qatlam) nomlariga ega o‘zining tarkibiy tizimlariga bo‘linadi.

Til sistemasini tashkil etgan asosiy sathlar quyidagilar: 1. Fonetik sath¹. 2. Leksik sath. 3. Morfologik sath. 4. Sintaktik sath (1-chizma).

¹ Ayrim manbalarda fonetik, ayrimlarida esa fonetik-fonologik sath deb nomlanadi.

1-chizma. Til sathlari.

Tilni sathlarga ajratishning asosiy shartlaridan biri, har bir sathning o‘z birligiga ega bo‘lishidir. Ma’lumki, fonetik – fonologik sathning birligi fon va fonema hisoblanadi. Fon va fonema nutqdagi eng kichik ma’no anglatmaydigan, lekin ma’no anglatuvchi birliklarining ma’nosini o‘zgartirishga xizmat qiladigan birliklardir. Leksik sath birligi esa leksema hisoblanadi. Morfologik sathda so‘z turkumlari, sintaktik sathda esa so‘z birikmasi va gap asosiy birliklar sanaladi.

Tilning boyligi so‘z miqdori bilan belgilanmaydi. Aslida, tilning so‘z boyligi ma’nodosh so‘zlarning ko‘pligi bilan belgilanadi. Bir so‘zning ma’nodoshlari qancha ko‘p bo‘lsa, fikrni rang-barang ifoda etish, tarjimani to‘g‘ri chiqarish imkoniyati shunchalik oshadi. O‘zbek tili ham so‘zga boy va juda ko‘p so‘zlarning (deyarli har bir so‘zning) ma’nodoshi mavjud [Dadaboyev, Abjalova, Rashidova, 2023]. Tasavvur qiling, til – bu qo‘l, shunda kaft – tilning yadroviy xususiyatlari: fonetikasi, morfologiyasi, sintaksisi, leksikologiyasi. Barmoqlar – nutqiy uslublar (2a-chizma). Yatrodagi leksikologiyadan ushbu besh uslubga (barmoqqa) harakat uchun imkoniyat uzatiladi (barmoqqa qon o‘tish joyi), barmoq va kaft birlashsa, bir kuch (jips butunlik) bo‘ladi (2b-chizma).

2a-chizma. Til imkoniyati va holatining qo'l orqali ifodalanishi

2b-chizma. Til imkoniyati uning barcha xususiyatlarida namoyon bo'ladi.

O'rganish sohasini so'z va uning lug'aviy ma'nosi bilan bog'liq hodisalar, ya'ni o'z va ko'chma ma'no, bir ma'nolilik va ko'p ma'nolilik, so'zning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari (sinonim, omonim, antonim, paronim, giper-giponim, xolo-meronim) tashkil etgan leksikologiya o'zbek tili leksikasidagi eskirish va yangilanish jarayonlarini ham tahlil etadi.

So'zning lug'aviy (atash) ma'nosi. So'z ikki ma'noga ega: 1) lug'aviy ma'no; 2) grammatik ma'no (bu haqda darslikning morfologiya qismida yozildi). So'zlarning borliqdagi narsa-hodisalar, belgi-xususiyatlar, harakat-

holatlarni bildirishi uning lugʻaviy, yaʼni atash maʼnosi sanaladi. Faqat mustaqil soʻzlariga lugʻaviy maʼnoga ega. Yordamchi soʻzlar esa faqat grammatik maʼnoga ega birliklardir. Mustaqil soʻz turkumlaridan olmoshlar lugʻaviy maʼnoga ega emas, deb umumiy xulosalanadi. Chunki ular har qanday soʻzga ishora qiladi.

Koʻp maʼnoli soʻzlar. Lugʻat tarkibida monosemantik (bir maʼnoli) va birdan ortiq maʼnoga ega *polisemantik* (koʻp maʼnoli) soʻzlar mavjud. Oʻzbek tili lugʻat sathining 80% qismi koʻp maʼnoli soʻzlar hisoblanadi va har bir polisemantik soʻz kamida ikki, koʻpi bilan elliktagacha qoʻshimcha maʼnoga ega.

Amaliy tilshunoslikda eng dolzarb masalalardan biri ham har bir soʻzning ayni paytdagi sememalarini aniqlab chiqish hisoblanadi. Chunki muayyan soʻzning turli matnda qoʻllanilishidagi farqni tushunish oʻta muhim. Tilning pragmatik xususiyatiga oid ushbu fikrni tasdiqlash maqsadida *uzoq* leksemasi yordamida bir misol keltiramiz (2-chizma):

2-chizma. *Uzoq* soʻzining nutqda reallashuvi.

“Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da *uzoq* soʻziga toʻrtta izoh berilgan: 1) oraliq masofasi katta, nisbatan narida joylashgan; olis; 2) vaqt eʼtibori bilan davomli katta, koʻp; 3) doʻstlik, qarindoshlik, tanishlik va sh.k. jihatdan bogʻlanish u qadar yaqin boʻlmagan, yaqin emas; 4) (koʻchma) bevosita aloqasi, munosabati yoʻq; aloqasiz [OʻTIL, 2006.4:268].

Badiiy asarlardagi ifoda boʻyogʻi, kundalik turmushda reallashish vaziyatiga muvofiq *uzoq* soʻzining qoʻshimcha maʼnolari yuzaga keladi: 1)

o'tgan davr (tarix); 2) kelajak haqida fikr yuritish, oqibatini o'ylab ish ko'rish (kelajak); 3) miqdorni anglatish, ko'p; 4) uzunlik o'lchovi; 5) ishga yuzaki yondashish (yuzakilik); 6) davomli emas, tez fursatda bitadi (qisqa vaqt); 7) uzoqdagi joy. Aynan elektron lug'atlarni yaratishda hozirda tilning lisoniy va nutqiy imkoniyatlarini hisobga olish maqsadga muvofiq bo'ladi [Abvalova va Erkinov, 2021:160-163].

Yangi so'z (neologizm)lar. Yangi qatlam tilda yangi paydo bo'lgan va yangilik belgisi (bo'yog'i) sezilib turadigan so'zlar hisoblanadi, ular neologizmlar ham deyiladi. Masalan: *chat-bot, chellenj, hesh-teg, relz, fast fud, ayvori, layfhak, vayner, bloger, meykap, moll, brifing, feyk, ayti (IT), xard, eyjdimi (HDMI), bitkoin, vaucher, smuzi* va boshq. Bunday so'zlar umumiste'moldagi / faol va sohaga oid / nofaol tarzida ikkiga ajratiladi. Aytib o'tish joizki, o'zlashma so'zlar va neologizmlar o'zaro farqlanadi (5-chizma). Yangi kirib kelgan so'z davomli tarzda va faol qo'llanilsa, o'zbek tilida o'sha neologizm tashib turgan mazmuni aks etuvchi muqobil so'zga ega bo'lmasa va leksikonda o'z o'rniga ega bo'lsa, u o'zlashgan sanaladi. Neologizmlar qisqa muddatli so'zlar bo'lib, davriy hisoblanadi. Muayyan voqea-hodisa (masalan, pandemiya davri), ilmiy tadqiqot manbalari, texnika, uskuna va mahsulotlar bilan, ularning nomlari yoki foydalanish bo'yicha yo'riqnomalardagi terminlar, ilmiy terminlar tarzida kirib keladi [Abjalova va Geldiyeva, 1/2022:42-67]. Vaqt o'tib, lug'at tarkibiga kirmasa, iste'moldan chiqadi, bunday so'zlar o'zlashma so'zlar hisoblanmaydi.

5-chizma. O'zlashmalar va neologizmlarning farqli jihatlari.

Neologizmlar yangi davrda paydo bo'lgan so'zlar sifatida tushunilmasligi kerak, ya'ni *yangi* so'zi qandaydir yangi davrning boshlanishiga ishora emas, balki uning yangilik bo'yog'iga ega ekanligi e'tiborga olinadi. Yangilik bo'yog'ini yo'qotgan so'z qachon paydo bo'lganidan qat'i nazar yangi qatlamdan zamonaviy qatlamga o'tadi. Yangi qatlamga oid so'zlar zamonaviy qatlam va eski qatlamga oid so'zlarga nisbatan anchayin kam bo'lib, bu hol tabiiydir, chunki har qanday so'z ma'lum bir maqsadda, ma'lum bir talab bilan paydo bo'ladi. Buning sababi ijtimoiy voqelik bilan bog'lanadir. Masalan, urush davrida qurol-aslahalarning ishlab chiqarilishi, ilm-fanning ma'lum darajada rivojlanishi o'sha davr leksikonini bir qadar boyitgan.

Ma'lumki, 2020-yilda yurtimizda COVID-19 pandemiyasi xavf soldi. Bu kasallik kirib kelishi bilan bir qancha yangi leksik birliklar kirib keldi hamda ayrim nafaol so'zlar umumiste'moldagi so'zlarga aylandi. Masalan, *pnevmoniya* (o'pkaning yallig'lanishi; zotiljam) so'zini oladigan bo'lsak, bu so'z shu davrgacha aholi orasida deyarli qo'llanilmasdi, faqat soha mutaxassislari uchungina izohi ma'lum so'zlar sirasidan edi. Shuningdek, *onlayn, masofadan o'qish, ergoferon, zoom* (platforma nomi) kabi leksik birliklar ancha ommalashdi.

Yangilanish jarayoni har bir soha doirasida yuzaga kelishi mumkin. Sohalar rivojlanar ekan ular bilan bog'liq yangi tushunchalar paydo bo'laveradi. Neologizmlarni sohalar bo'yicha tasniflash murakkab jarayon bo'lib, ancha vaqt va izlanishni, sohalarning har birining terminologiyasi bilan tanishib chiqishni talab etadi, chunki neologizmlar birinchi navbatda terminlar sifatida tildan o'rin oladi. Ushbu maqolada biz neologizmlarni sohalar va ularning terminologiyasi doirasida emas, aksincha, kundalik hayotda faol qo'llana boshlangan neologizmlarni tadqiq etamiz va ularni 3 guruhga tasniflaymiz. Ular quyidagilar:

1. Leksik neologizmlar.
2. Affiksial usulda yasalgan yangi so'zlar.
3. Birikma shaklidagi neologizmlar.
4. Abbriviativ neologizmlar.

Quyida ularning ayrimlarini 1-jadvalda taqdim etamiz.

1-jadval. Neologizmlarning morfologik tasnifi.

T/r	Leksik neologizmlar	Affiksial usulda yasalgan yangi so'zlar	Birikma shaklidagi yangi so'zlar	Abbriviativ neologizmlar
1.	Navigator	Kreativlik	Onlayn ta'lim	ChatGPT
2.	Lokatsiya	Moderatorlik	Oflayn dars	AI
3.	Layfhak	Volontyorlik	Elektron samakat	TV
4.	Blogger	Administratorlik	Grafik dizayner	BBC
5.	Reaksiya	ITchi	Reklama tili	PhD
6.	Gender	Adminlik	Rasmiy blok	DSc
7.	Vayner	Indeksylanuvchi	Ochiq panel	
8.	Teg	Yandekschi	Master klass	
9.	Kopirayter	Operatorlik	Audio chat	
10.	Kopirayting	Teglash	Mobil dasturlash	
11.	Brending	Mobilizatsiyalash	Dres kod	
12.	Vebinar	Stereotiplashgan	Muhokama guruh	
13.	Podkast	Startupchi	Startup loyiha	
14.	Portfolio	Keratinchi	Sun'iy intellekt	
15.	Akkount	Portalchi	Reklama tozalovchi	

Affiksial usul bilan yasalgan yangi so'zlarni tahlil qilish natijasida, ularning aksariyati faoliyat-jarayon otini yasovchi affiksi *-lik*, shaxs otini yasovchi *-chi* va fe'l yasovchi qo'shimcha *-la* affiksalaridan faol

qo'llanilayotgani ma'lum bo'ldi. Biroq ushbu holat unumsiz bo'lib, aksariyat chet so'zlar aslicha qo'llanmoqda. Masalan, *vayn – vayner, kopirayter – kopirayting*. An'anaviy affiksatsiya usulida qo'llanayotganda, ular *vainer – vaynchi, kopirayting – kopirayterlik* shakllariga ega bo'lar edi. O'zbek tilida birikma shaklidagi neologizmlar quyidagicha iste'molga kirgan:

- Yangi so'z + o'zleksema (*Startup loyiha, IT dasturchi*)
- Yangi so'z + yangi so'z (*master klass*)
- O'zleksema + o'zleksema (*masofaviy ta'lim*)
- O'zleksema + yangi so'z (*ochiq panel*)

Zamonaviylashgan va “tirilgan” eski so'zlar. Leksikadagi yangilanish va eskirish ham muhim jarayon sanaladi. Bu jarayonlar tilshunos olimlar tomonidan ham o'rganilgan, tadqiq etilgan, tahlil qilingan. Olimlar o'zlarining tilshunoslikka bag'ishlangan asarlarida bu haqida ma'lumotlar keltirib o'tishgan [Shoabdurahmonov va boshq., 1980], [Doniyorov, 1980], [Tursunov va boshq., 1992], [Mahmudov, 2001]. Leksik qatlamning yangilanish va eskirish jarayonlari quyidagicha tushuntiriladi: tarixiylik jihatdan o'zbek tili leksikasi 3 xil: 1) zamonaviy qatlam; 2) eski qatlam; 3) yangi qatlam bo'ladi.

Zamonaviy qatlam deya yangilik va eskilik buyog'iga ega bo'lmagan so'zlar hisobga olinadi, ya'ni tilda faol qo'llanuvchi so'zlar. Unda sof o'zbek va o'zlashgan so'zlar ham bo'ladi. Zamonaviy qatlam so'zlari lug'at boyligimizning asosini tashkil etadi.

8-chizma. O'zbek tili leksikasi tarkibi

1. Shunday tarixiy so'zlar borki, ular bugungi kunda iste'molga qaytgan, “tirilgan”. Masalan: *vazir, misvok* (tish tozalagich / zubochistka), *ellikboshi* (haj, umra ziyoratlariga boruvchi guruhlariga boshchilik qiluvchi), *madrasa, imom, mufti, fitr, vaqf* kabi so'zlar. Misollardan yaqqol ayon bo'ladiki, tilda so'zlar o'lmaydi, balki davriylikka mansub bo'ladi. Eskiradi, yangilanadi, qo'llanilish ko'lami o'zgaradi va hkz. Bu hodisani so'zning lug'aviy ma'nosi ifodalagan narsa, hodisa yo holatlar eskirmasdan, uning avvalgi semantikasi eskirib, hozirda yangi semantik tabiatga ega bo'lishi bilan tushuntirish mumkin, ya'ni so'zning oldingi ma'nosi eskirib, semantik istorizmga aylanadi.

Shuning uchun ham istorizmlarning leksik istorizm – so'zning tubdan iste'moldan chiqishi va semantik istorizm – so'zning avvalgi ma'nosi iste'moldan chiqishi (ammo hozirda so'zning o'zi yangi ma'no yo vazifada

qo'llanadi) turlarini farqlash joiz. Semantik istorizmga yana misol tariqasida *rais* so'zini keltirish mumkin: umuman, *rahbar* lug'aviy ma'nosiga ega mazkur leksik birlik ilgari shayxlar rahnamosi (1) O'rta Osiyo xonliklarida shariat qonun-qoidalari, diniy marosimlar, urf-odatlar, ro'za tutish, namoz o'qish, xayr-u ehson ishlarining o'z vaqtida aniq bajarilishini nazorat qiluvchi, ota-onalarning bolalarini maktabga yuborishlarini, savdo ahlining xaridorlar haqiga xiyonat qilmasligi uchun tarozi va toshlarning to'g'ri bo'lishini tekshirib turuvchi mansabdor. Shuningdek, shahar orastaligi va xavfsizligi uchun ham mas'ul hisoblangan shaxs.) semantikasiga ega bo'lgan bo'lsa, hozirda 1) muayyan saylov organlari va tashkilotlar rahbari (mas., *O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis raisi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi raisi* va h.k.); 2) anjuman, majlis yoki yig'inga rahbarlik qiluvchi shaxs [O'zME] sememalariga ega. Shuningdek, *saroy* – podshoh qarorgohi, *saroy* – muhtasham bino (san'at saroyi).

2. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, yangilik bo'yog'iga ega bo'lmagan ayrim so'zlar boshqa ma'no kasb etgan holatlar mavjud. *Reaksiya* so'zining ma'nosi izohli lug'atda quyidagicha berilgan [O'TIL, 2006. 3:365].

REAKSIYA I [re + lot. – aks, teskari; actio – harakat] 1. *psxl. tib.* Tashqi va ichki qo'zg'atuvchilarga javoban inson va uning tana a'zolarida paydo bo'ladigan harakat, jarayon yoki holat; aks ta'sir

2. *kim.* Ikki yoki bir necha moddalar o'rtasida kechadigan va yangi moddalar hosil qiladigan o'zaro kimyoviy ta'sir. Kimyoviy reaksiya.

REAKSIYA II *siyos.* Eski, umri tugagan ijtimoiy tartiblarni saqlab qolish, qayta tiklash va mustahkamlash maqsadida ijtimoiy taraqqiyotga faol qarshilik ko'rsatish.

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarning ommalashishi natijasida uning yana bir ma'nosi yuzaga kelganini ko'rishimiz mumkin. Mohiyatan *ta'sir* mazmuni bo'lsa-da, uni anglatish yo'li o'zgachadir. Reaksiya so'zi hozirda ijtimoiy tarmoqlarda o'z hissiyoti va munosabatini turli shakldagi stikerlar orqali ifodalashni anglatadi. Asosan, ma'lumot va yangiliklar so'ngida *reaksiya bildiring* birikmasi tarzida keladi. Shuningdek, *to'plangan reaksiyalar, bildirilgan reaksiyalar* tarzida ham qo'llaniladi [Abjalova, Safarova, Ravshanova, 2024:614-617].

OMONIMIYA. Ma'lumki, omonim so'zlar shakli bir xil, ammo semantikasi turfa xil bo'lgan leksik birliklar hisoblanadi.

Omonimlar, umumiy holatda quyidagicha tasniflanadi:

4-chizma. Omonimlarning umumiy tasnifi.

Omonimiyani yuzaga keltiruvchi mezonlar:

- 1) yozuvdagi bir xillik (aynanlik);
- 2) grammatik aynanlik
- 3) talaffuzdagi aynanlik (o'xshashlik emas).

Ham aytilishi (bunda muayyan unli tovush yo'g'on yo ingizchka talaffuz qilinmasligi kerak), ham yozuvi aynan, ya'ni bir xil bo'lgan so'zlar **sof omonimlar** deyiladi. Ularga, asosan, internatsional yo o'zlashma bo'lmagan so'zlar aynanligi misol bo'la oladi. Masalan, *uch* (son) *uch* (II shaxs birlikdagi buyruq mayli fe'li), *uch* (biror narsaning tugallangan qismi); *qo'sh* (juft), *qo'sh* (II shaxs birlik, buyruq maylidagi fe'li), *qo'sh* (yer haydash jamlamasi) kabi.

Shartli omonimlar muayyan xususiyatlari, jumladan, 1) talaffuzi; 2) grammatik shaklning birikishi natijasida so'zshaklning boshqa so'z bilan bir bo'lib qolishi; 3) yozilishi (nutq tovushlarining yo'g'on yoki ingichka talaffuzi bilan farqlansa-da) bo'yicha aynanlikka ega bo'lishidan yuzaga keladi. Shu bois ular nutqiy omonimlar ham hisoblanadi. Ular ushbu uch xususiyatga asosan uch turga bo'linadi. Ushbu shartli omonimlarning omofon turiga shu vaqtga qadar qilingan ishlarda paronimlardan misollar yozib qo'yish bilan cheklaniladi. Uning o'ziga xos xususiyati misollar yordamida aniq va to'g'ri tushuntirilmaydi. Shu bois ushbu maqolamizda qisqacha shu masalaga to'xtalamiz.

Omofonlar – talaffuzi, aytilishi bir xil (aynan), ammo yozilishida biroz, ma'nosi butunlay farqlanish mavjud shakllar. Masalan: *urush* (jang), *urish* (harakat nomi-urmoq), *bukun* (bugun), *bu kun* (o'sha kun) kabi. Omofonlar, ayrim manbalarda aytilganidek, aynan paronimlar emas. Hatto ayrim adabiyotlarda omofonlar deya paronimga oid misollar keltirilgan. Bu ikki lingvistik hodisa o'zaro farqlanadi. Bu haqda quyida misollar bilan tushuntirildi.

PARONIMLAR esa chiroyli so'zlash, ta'sirchan gapirish va to'g'ri yozish – ma'naviy qadriyatlarning alohida ahamiyatga ega bo'lgan turi. Yoqimli, shirali, bejirim so'zlash va yozish tinglovchi va o'quvchining ham, so'zlovchi va yozuvchining ham ma'naviyatini ko'rsatuvchi qadriyatdir. Nutqqa ifodaviylik, go'zallik, ta'sirchanlik baxsh etadigan lisoniy omillardan biri paronimlardir.

Paronim so'zi tarkibidagi yunoncha “*para*” – yaqin, yaqinidagi, yondosh, o'xshash, “*onuma*” – nom degani. Aristotel taklif qilgan paronim atamasi dastlab *otalik* – *otaliq*, *bo'shlik* – *bo'shliq*, *bolali* – *bolalik* tarzidagi yasama so'z va so'zshakllarga nisbatan qo'llanilgan. Bu kabi so'zlarning asosidan so'nggi qo'shimchalar ma'no farqlash vazifasini bajaradi va nutqda talaffuz o'xshashligini hosil qilgan. Paronimlar uchun talaffuzdoshlik asosiy mezon hisoblanadi. Masalan, *asr* va *asir*, *afzal* va *abzal*, *sher* va *she'r*, *adib* va *adip* kabi so'z talaffuzda bir xil aytilsa-da, yozilishda farq qiladi. Ma'nosi ham butkul boshqaboshqa. Paronimni ikki xil yozilishga ega bo'lgan, ammo ma'nosi bir xil bo'lgan dubletdan farqlash kerak: **arava** – **aroba**, **bekik** – **berkik**, **benihoya** – **benihoyat**, **gado** – **gadoy** kabilar paronim emas, balki dublet, variantdosh so'zlardir.

Omonim (shakldosh so'z)lar va paronimlar. Ko'plab tillarda bo'lganidek, o'zbek tilida ham tovush yoki imlo jihatidan o'xshash, ammo ma'nosi turlicha so'zlar va so'zshakllar mavjud. Og'zaki hamda yozma nutq madaniyati haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmagan shaxs ma'lum bir kontekstda kerak bo'lmagan so'zlarni noto'g'ri qo'llashi mumkin. Bu fikrning ma'nosini buzadi va tushunmovchilikka olib keladi. Shu bois ta'limda so'zlarning shakl va munosabatiga ko'ra turlari: sinonim, antonim, omonim, paronim kabilarni sinchkovlik bilan o'rganishi va ularni o'rinli qo'llay bilishi lozim. Masalan,

La'lidin jonimg'a o'tlar *yoqilur*,
Qoshi qaddimni jafodin *yo qilur*,
Men vafosi va'dasidin shodmen,
Ul vafo, bilmanki, qilmas *yo qilur*. (Alisher Navoiy)

Mazkur tuyuqda qalin yozuv bilan ajratib ko'rsatilgan *yoqilur* (yoqiladi), *yo qilur* (yoy qiladi – bukadi), *yo qilur* (yoki qiladi) shakllar yozuvda emas, balki talaffuzdagina aynanlikka ega bo'lmoqda. Talaffuzda aynanlik, yozuvda biroz farq qiluvchi bunday birliklar tilda omofonlar deyiladi. Masalan, rus tilidagi *no mpu* (uchtadan) va *nomp* (ishqala) so'zshakllari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ayon bo'lganidek, ushbu misollardagi so'zlar turli ma'noli, faqat ayrim grammatik shakllardagina yozilishi va tovushi bir xil bo'lib qolgan. Bunday hodisa tilshunoslikda omofon deyiladi. **Omofonlar – omonimning bir turi.**

Yana bir misol:

Charxi kajraftor eliding *yozamen*,
Chiqmadim hijron qishidin *yoza (yozga) men*.
Bir meni yorliq bila yod etmas ul,
Har necha ul shahg'a qulluq *yozamen*. (Mavlono Lutfiy)

Ushbu tuyuqning 1-misrasidagi *yozamen* (yozg'iraman – shikoyat qilaman) so'zshakli 4-misradagi *yozamen* (yozaman, bitaman) so'zshakli bilan omoshakl, ya'ni muayyan grammatik shakllarning aynan bo'lishi, 2-misradagi *yoza men* (*yozga men*) so'zlar birlashmasi 1- va 4-misradagi *yozamen* so'zshakllariga omofon bo'lmoqda.

Tilda paronimlar deb nomlanuvchi lingvistik hodisa (masalan, *ekskavator – eskalator*, *adil – odil*, *pisht – kisht* kabi)ni shu vaqtga qadar Sh. Rahmatullayev tushuntirgan dastlabki leksikografik manbadagi [11] omofonlar o'zbek tilshunosligi manbalarida paronimlar hisoblanishi tushuntirib kelingan. Bunga nima sabab bo'lgan? Asosiy sabab Sh. Rahmatullayev o'z lug'atida omofon sifatida paronimlarni ham misol qilib keltirishi bilan belgilanadi. Shu bois keyingi boshqa manbalarda, go'yoki paronim hodisasi o'zbek tilshunosligida endi kashf etilganday, omofonlarni paronimlar deb ta'kidlashadi. Ammo amaliy tilshunoslikda ushbu hodisalarni farqlash lozim.

Asosiy farqi: omofon aynan talaffuzga ega, paronimlar esa o'xshash (4-chizma).

4-chizma. Omofon va paronimlarning farqli jihatlari.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, leksikaning yangilanish va eskirish jarayonlari o'z ichida bo'lmay, ekstralingvistik omillar, asosan, yangi innovatsiyalarning paydo bo'lishi hamda siyosiy tuzumlarning o'zgarishi va bular ortidan yuzaga keluvchi yangidan yangi faoliyat-jarayonlar, ularning mahsulotlari esa yangi nomlar bilan atalgani sababli bu turdagi leksemalar paydo bo'ladi. So'zlarning eskirishi hamda iste'moldan chiqishi esa mavjud narsalarning iste'moldan chiqishi va uni ifodalagan so'zning ham u bilan birga eskirishi natijasida, qolaversa, so'zlarning talaffuz iqtisodiga mosi yoxud talaffuzga qulayligi ham sinonim so'zlardan birining chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin [9,810]. Ammo davr o'tishi bilan eski so'zlar yangi ma'no kasb etib "tirilishi" yoxud o'z ma'nosida zamonaviy hodisa yoki narsa-buyum nomini ifodalashga xizmat qila oladi. Bu holat tilning ijtimoiyligini yana bir bora dalillab beradi va tilda ham "atom hodisalar" borligini asoslaydi. Shuningdek, amaliy tilshunoslikda an'anaviy qo'llanib kelinayotgan manbalardagi tadqiqotlarni tanqidiy o'rganishni taqozo etadi. ushbu maqolada omofon va paronim misolida biz ushbu fikrimizni dalilladik.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Abjalova M.A. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari. [Matn] : monografiya / M.A. Abjalova. – Toshkent: Nodirabegim, 2020. – 176 b. ISBN 978-9943-6939-0-6
2. Abjalova M. Korpus lingvistikasi. [Matn]: uslubiy qo‘llanma / M.A. Abjalova. –Toshkent: Nodirabegim, 2022. – 110 b.
3. Abjalova M.A. O‘zbek tili ontologiyasi: yaratish texnologiyasi va konsepsiyasi. [Matn] : monografiya / M.A. Abjalova. –Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 215 b. ISBN 978-9943-7804-5-3.
4. Abjalova M. O‘zNet lingvistik ontologiyasini yaratish loyihasining konsepsiyasi. // O‘zbekiston: til va madaniyat. Amaliy filologiya masalalari, – Toshkent: ToshDo‘TAU, 1/2022. – B. 123-139.
5. Abjalova M., Erkinov F. Elektron lug‘at va kiberleksikografiya. // O‘zMU xabarleri. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti ilmiy jurnali. – Toshkent, 1/2021. – B. 160-163.
6. Abjalova M., Geldiyeva X. O‘zbek tiliga xorijiy tillardan kirib kelgan iqtisodiy va biznes sohadagi neologizmlar. // O‘zbekiston: til va madaniyat. Lingvistika, – Toshkent: ToshDo‘TAU, 1/2022. – B. 42-67.
7. Abjalova M., Iskandarov O. Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language. // IEEE – UBMK – 2021: 6th International Conference on Computer Science and Engineering. 15-16-17 September 2021. Ankara – Turkey. DOI: 10.1109/UBMK52708.2021.9558900. – pp. 82-85. Impact Factor 5.5
8. Abjalova M., Safarova G., Ravshanova N. Zamonaviylashgan va “tirilgan” eski so‘zlar. «Contemporary technologies of computational linguistics – CTCL.2024». International scientific-practical conference: Vol.2 / No. 22.04(2024). – T. – pp. 614-617.
9. Dadaboyev H., Abjalova M., Rashidova U. O‘zbek tili sinonimlarining o‘quv lug‘ati. – Toshkent: BookPrint, 2023. – 810 b.
10. Махмудов Н. Ўзбек тилшунослигининг тараққиёти // Ўзбек тили ва адабиёти. 2001.4-сон. 5–7-бетлар.
11. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тили омонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984.
12. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Олий ўқув юртлари филология факультетлари талабалари учун дарслик. – Т.: Ўзбекистон, 1992. – 339 б.
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80 мингдан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. / А.Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 5 жилдли. 2006.
14. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Биринчи жилд. Тошкент, 2000 йил.

15. Шоабдурахимов Ш., Асқарова М., Ҳожиёв А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980.

